

Чирка Л. Г.

Завідувач сектору

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ПРЕДМЕТИ КУЛЬТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ФОНДОВІЙ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ “ПЕРЕЯСЛАВ”: АРХЕОЛОГІЧНІ ЗНАХІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ ДАВНЬОРУСЬКОГО ПЕРЕЯСЛАВА

У фондах НІЕЗ “Переяслав” зберігається невелика кількість предметів, першочергове призначення яких – задоволення релігійних потреб. Головним чином сюди відносяться хрести, іконки-підвіски, люстра-хорос, підсвічник.

Особливе значення відводилося хресту, який із прийняттям християнства прийшов на зміну різноманітним амулетам. Здавна хрест сприймався як символ християнської віри, де акумульовано і мученицьку смерть Спасителя, і шлях до Спасіння та вічного життя. Водночас нагрудний хрестик є символом того, що людина готова розділити страждання Христа на Голгофі. Та, незважаючи на всю сакральність, хрести є унікальними зразками давньоруського мистецтва. Зазвичай їх умовно поділяють на натільні, які носили під одягом на голому тілі, та двостулкові – енколпіони (*у перекладі з грецької “на грудях”*), відносно великих розмірів, котрі носили поверх одягу. Для виготовлення енколпіонів використовували виключно метал – бронза або мідний сплав.

Традиційно на більшості давньоруських христів-енколпіонів на “лицевій” стулці зображували Розп’яття Христа, на зворотній – “Богоматір із євангелістами чи святими воїнами...”. Як і натільні хрести, хрести-енколпіони є предметами особистого благочестя і означають приналежність віруючого до церкви, його єднання з нею і водночас несуть захисну функцію, закладену в самій функції хреста” [2, 5]. Окрім терміну “енколпіон”, дуже часто можна зустріти іншу назву даного типу христів – “хрести-релікварії” або “хрести-мошковики”, що випливало із самої конструкції витвору мистецтва. У середину таких христів вкладали мощі святих – реліквії, що надавало енколпіону особливої благодаті. Така віра в чудодійну силу святих мощів сягала своїм корінням ще ранньохристиянської доби. Хоча, якщо заглибитись в історію віків, то можна переконатись, що тут чітко простежуються ранні стадії формування релігійної свідомості – фетишизму і магії. Адже фетишизм передбачав, що матеріальні об’єкти можуть мати надприродні властивості.

Тривалий час хрести-релікварії завозилися на територію Київської Русі з Візантії, але починаючи з XII ст. розпочинається виготовлення енколпіонів давньоруськими майстрами. Оскільки дані хрести були привілеєм знаті – князів, бояр та духовенства, вони дуже рідко зустрічаються у курганах чи похованнях “простих” людей. Не стала виключенням у цьому відношенні і Переяславщина. На території давньоруського міста, за визначенням О. Юрченка, було знайдено дев’ять енколпіонів, які були виготовлені швидше за все у київській “Великій майстерні”. Хоча, цілком можливо, що окремі енколпіони були виготовлені і безпосередньо в Переяславлі Руському [4, 199]. Але не всі лишилися в Переяславі. Частина з них, одразу після проведення археологічних досліджень, поповнила колекцію ленінградського державного музею, частина перебуває у приватних колекціях, доля ще кількох, на жаль, лишається невідомою. Два енколпіони зберігаються у фондах НІЕЗ “Переяслав”.

1. *Енколпіон (складень)*. Мідний, у вигляді хреста з заокругленими кінцями і невеликими виступами. Відлитий з двох половинок, усередині – пустий, половинки з’єднані знизу та вгорі завісками. Зверху прикріплене масивне широке вушко. На лицевій стороні рельєфне зображення розп’ятого Ісуса Христа. Нижче рук літери: МРΘΥ НОНЪ.

Матеріал і техніка: мідь, литво; розміри: довж. 12 см, шир. 7 см; стан: окислився. Випадкова знахідка на садибі Яковенка. Виріб датується I половиною XII ст.

2. *Енколпіон (лише одна стулка)*. Має вигляд хреста з округлими кінцями і невеликим виступом. Зверху і знизу вусики для з’єднання. Верхні з правого боку зламані. На лицевій стороні зображення Богоматері, яка в лівій руці тримає головний убір – митру. На кінцях хреста зображення Богоматері. Хрест знайдено під час розкопок Воскресенської церкви в 1985 р.

Матеріал і техніка: бронза, литво; розміри: 7,5×5 см; виріб датується першою половиною XII ст.

Окрім енколпіїв, у фондах НІЕЗ “Переяслав” зберігається декілька натільних хрестиків та іконок-підвісок. Якщо енколпії виготовлялися виключно з металу, то матеріал для натільних хрестиків мав значно більший спектр – метал, камінь, кістка чи дерево. Тут все залежало від статусу і матеріальних можливостей власника хреста. Серед натільних хрестиків, які зберігаються у фондовій колекції “Переяслав”, особливо виділяються два бронзові хрестики, “виготовлені в техніці виїмчастої емалі, один з яких знайдено в с. Пристроми, а інший на території міста Переяслава-Хмельницького... . Перший хрестик (Пристроми) з обох сторін прикрашений геометричним орнаментом у техніці виїмчастої емалі. Круглі гнізда по краях рамен та в осерді заповнені жовтою емаллю, прямокутні на раменах – коричневою емаллю. Його розміри складають 3,5×3 см. У другого хрестика (Переяслав-Хмельницький) круглі та прямокутні гнізда декоровані з однієї сторони жовтою, а з іншої – зеленою емаллю. Його розміри – 3,6×3,2 см, вушко відбите” [1, 58]. Крім них, у фондах НІЕЗ “Переяслав” зберігаються і інші натільні хрестики.

1. *Хрестик.* Мідний, литий з вушком. Нижня частина довша ніж верхня. На поверхні 4 дірочки, проти яких 4 кулеподібних виступи.

Матеріал і техніка: мідь, литво; розмір: 4,5×3 см. Випадкова знахідка в р. Трубіж, м. Переяслав-Хмельницький. Виріб датується другою половиною XI ст.

2. *Хрестик натільний, з вушком.* Знайдений під час розкопок в Переяславі-Хмельницькому в 1956 р.

Матеріал і техніка: бронза, литво; розміри: довж. 31 мм, шир. 22 мм.

Стан: метал окислений, пощерблений, частина одного кінця відбита.

Виріб датується XI ст.

3. *Хрест литий, чотирикінцевий.* На горизонтальній перекладині рельєфне зображення 4-х святих (по два з кожної сторони), над ним зображення ангелів, що виступає над перекладиною. Зверху на центральній частині рельєфне зображення престолу. В центрі – 4 колонки з написом *ХС ІС*, нижче рельєфне зображення хреста. Знайдений під час розкопок Спаської церкви в Переяславі-Хмельницькому в 1953 р.

Розміри: 5,7×6,3 см; стан речі: нижня частина відсутня, тріщина, раковини, реставрований; матеріал: бронза, литво. Виріб датується XI ст.

4. *Уламок свинцевого хреста.* З одного боку з зображенням святого, а з іншого – хреста. Знайдено Каргером у 1956 р.

Розміри: довж. 47 мм, шир. 15 мм. Стан: фрагментований, пощерблений і частково деформований. Матеріал і техніка: свинець, литво. Виріб датується XI ст.

Окрім натільних хрестиків, до дрібної пластики відносяться і іконки-підвіски, носіння яких з прийняттям християнства на Русі набуло популярності. Як і натільні хрестики виготовляли їх методом лиття із срібла, бронзових сплавів, або ж вирізали з дерева, кістки чи каменю. Що стосується Переяславщини, то на сьогодні відомо лише три такі знахідки. Так, у 1959 р. під час розкопок сходової вежі Єпископських воріт було знайдено мідну іконку з зображенням Ісуса Христа з одного боку і Матері Божої з іншого. Дослідники припускають, що даний виріб може датуватись XII–XIII ст.

А в 1979 р. під час досліджень оборонного валу Дитинця, було виявлено круглу двосторонню кам'яну іконку з рельєфним зображенням в фас святих Косми і Даміана. Зображення цих святих для давньоруської традиції не випадкове, адже вони користувалися великою пошаною серед простого народу. Але незважаючи на те, що за життя вони здобули слави цілителів-безсрібників, в іконографії зазвичай зображуються в дорогих шатах, інколи тримають в руці меч або спис як символ мученицької смерті. Так, на нашій підвісці святі зображені у “фелоні з омофором, в правій, дещо припіднятій руці, обоє тримають якийсь предмет, схожий на стержень” [3, 337].

У 2006 р. під час розкопок посаду давньоруського Переяслава було виявлено ще одну іконку-підвіску. Цього разу односторонню, теж округлої форми, яку було відлито із олов'яно-свинцевої бронзи (спеціальний аналіз не проводився). Зверху іконки розміщене вушко для під-

вішуння. На лицевій стороні сюжет кінної фігури св. Георгія Змієборця, який списом пронизує змія. Голова св. Георгія повернута праворуч. Обличчя видовжене, схематичне, очі і рот зображено заглибленими, на голові хвилясте волосся. Навколо голови – німб, в правій руці – спис, в лівій – повід коня. До верху списа прикріплене трикутне знамено. Рельєфом позначено елементи одягу та кінської збруї. Кінь повернутий головою праворуч, злегка здіблений, задньою і передньою ногою вдаряє змія. Тут наче відображена відвічна суперечка добра і зла (світла і темряви), де, відповідно, добро асоціюється із св. Георгієм (світлом), а зло (темрява) – із поверженим змієм. У християнській традиції мотив св. Георгія Побідоносця символізує перемогу християнства над язичництвом. Край ікони обрамлений пояском, який складають випуклі овали.

Матеріал і техніка: бронза, литво; розміри: 3,5×1,5×3,5 см. Стан: пошкоджена корозією, в подряпинах; окремо застібка.

Впродовж серпня-жовтня 1953 р. проводились розкопки Спаської церкви, посеред завалів якої дослідники віднайшли уламки різноманітних бронзових предметів, які були в храмі на момент його руйнування. З численних бронзових частинок, які віднайшли в середній частині храму, вдалося відреставрувати великий бронзовий хорос. Ще з давніх-давен хорос вважався одним з головних церковних світильників, котрий символізував “дерево життя”. Виготовляли їх у вигляді колеса і підвішували до стелі за допомогою ланцюгів. По всьому колу хороса кріпились лампадки чи свічки. Тонка філігранна робота у створенні орнаментально багатой люстри, давала підстави стверджувати про вишуканість інтер'єру давнього храму.

У вівтарній частині Спаської церкви було знайдено сильно оплавлені уламки бронзового підсвічника, що свідчило про велику пожежу.

Загадковою лишається призначення бронзової фігурки-пластини у вигляді трилисника, знайденої Каргером М. К. під час розкопок церкви у 1953 р. Дослідники зробили висновок, що дана фігурка (фрагмент) була там прикрасою.

Матеріал і техніка: бронза ручна робота. Розміри: довж. – 46 см, шир. – 40 см, вис. – 36 см. Стан: уламок великої прикраси, пощерблений місцями. Метал окислився. Виріб датується XI–XIII ст.

У цей же час знаходять і уламки бронзового вівтаря – один більший і два менших. Один уламок оплавлений, що теж свідчить про велику пожежу на час існування церкви. Більший уламок має вироблені отвори.

Розміри: 1. 11×7,5 см; 2. 10,5×3 см; 3. 2×2,5 см. Матеріал: бронза, литво. Виріб датується XI ст. Знайдено під час розкопок Спаської церкви в Переяславі-Хмельницькому в 1953 р.

Колекція культових предметів давньоруської доби, що зберігаються у НІЕЗ “Переяслав”, є надзвичайно цікавим джерелом для вивчення культурної спадщини як на Переяславщині, так і Україні в цілому.

Примітки

1. Бузян Г. М, Тетеря Д. А. Нові знахідки ставрографічних старожитностей давньоруського часу на території Центральної Переяславщини // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 57-62.
2. Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв. // СПб : Петербургское Востоковедение, 2003 – 432 с.
3. Сикорский М. И. Исследования в Переяславе-Хмельницком // Археологические открытия 1979 года. – М. : Наука, 1980. – 504 с.
4. Юрченко О. Хрести-релікварії з Переяслава-Хмельницького // PEREYASLAVIKA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” / Релігійне життя Переяславської землі (IX–XXI ст.). Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – Вип. 1 (3). – С. 196–201.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016